

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ОЛИЙ ВА ИЛМИЙ-ТАДҚИҚОТ МУАССАСАЛАРИНИНГ ЎРНИ ҲАМДА ВАЗИФАЛАРИ

Т.Фарманов

и.ф.д., профессор, Тошкент давлат аграр университети кафедра мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11923757>

Ҳозирги вақтда дунё бўйича илм-фан, техника ва технология, инновацион ва ресурстежамкор ишланмаларни яратиш билан боғлиқ жараёнларда инсонларни табиатга ва атроф – муҳитга бўлган муносабати тубдан ўзгариб кетмоқда.

Бу эса пировард натижада дунё давлатларининг умум тараққиёти, инсониятни келажакдаги ижтимоий – иқтисодий ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муаммоларни юзага чиқармоқда.

Дунё бўйича сўнгги 5 йиллик ичида ер юзининг барча давлатларининг табиатларида юз бераётган барча ҳодисалар, жумладан глобал аномал иссиқликни юзага келтиргани, минг йиллик музликларни эришини кучайиши, кучли шамол, сурункали қурғоқчилик, кучли сув тошқинлари ва кенг миқёсдаги ёнғинлар қарийб барча давлатларда, олдин бундай табиат фожиалари кузатилмаган юртларда ҳам содир бўла бошлади.

Жаҳонда кузатилаётган озиқ-овқат танқислиги (инқирози) қишлоқ хўжалиги фани олдида ва барча давлатлар олдида минтақавий - глобал муаммо сифатида юзага келмоқда. Дунё миқёсида сиёсий, экологик, табиий, иқтисодий ва бошқа можаралар ҳамда таҳдидлар натижасида қишлоқ хўжалиги товар маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларнинг харажатлари, жумладан, ёқилғи (бензин ва дизел нархлари), электр энергия, минерал ўғитлар, транспорт тарифлари ва бошқа сарф – харажатларнинг нархлари кескин ошмоқда. Энг асосий фожеалардан бири - бутун дунёда чучук сув, ўрмонлар, биологик хилма-хиллик кескин суръатларда камайиб бормоқда, ер унумдорлиги пасайиб, тупроқ ҳолати деградация (заволга)га учрамоқда.

Бунинг натижасида асосий турдаги озиқ-овқат маҳсулотларининг нархларини кескин ошиши илм – фан олдида янги термин - агфляция (аграр инфляция) пайдо бўлмоқда.

Маълумот учун: БМТ Озиқ-овқат дастури бош директори Ц.Донгюнинг қайд этишича, самарасиз сиёсий қарорлар, жумладан, айрим мамлакатлар томонидан озиқ-овқат экспортининг чекланиши озиқ-овқат танглигини келтириб чиқаради ва кенг миқёсда гуманитар ҳалокатга олиб келади.

Коронавирус пандемияси шароитида гуруч экспортини тўхтатган Вьетнам, ун, гречка ва сабзавотлар, жумладан, пиёз, сабзи ва картошка экспорт қиладиган Қозоғистон, гречка, пиёз ва саримсоқпиёз экспорт қиладиган Беларус, лимон экспорт қиладиган Туркиянинг ҳаракатлари жаҳон бозори учун салбий бўлмоқда. Бундан ташқари, жаҳонда гуручнинг истеъмолчиси Хитой – унинг айрим навларининг харид қилиш нархини оширди ва захираларни шаклантириш учун рекорд ҳажмда сотиб олишни режалаштирмоқда. Россия ҳам муҳим харидорлар томонидан сўров мавжудлигига қарамай, дон сотишни тўлиқлигича чеклади.

Бу ҳолат эса дунё бўйича иқлим ўзгариши билан боғлиқ глобал муаммоларни яъни инсоният олдида энди озиқ-овқат инқирози юзага келтирмоқда. Экологиянинг кескин ёмонлашиши натижасида биз айрим йилларда ёнғингарчилик бўлмаган ойлар ва кунларни кўрмоқдамиз, бу ҳолат ҳам йиллар давомида кўпаймоқда. Суғориладиган ҳудудларда

тупроқда намлик микдорининг камайиши ва суғорма сувларнинг етишмаслиги натижасида такрорий экинларни экишга сувни етишмаслиги, қурғоқчилик ойларининг юзага келиши ва пировард натижада экинлар ҳосилдорлигини пасайишига сабаб бўлмоқда.

БМТ маълумотларига кўра, ер юзи аҳолиси сони “геометрик прогрессия” бўйича кўпаяётган бўлса, аҳолининг талаб ва эҳтиёжлари “арифметик прогрессия” бўйича қондирилмоқда. Ҳисоб – китобларга кўра, жаҳон аҳолисининг қарийб 850 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050 йилга бориб бу рақам 2 миллиард кишига етиши мумкин ва ушбу инсонларнинг салкам 13 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди.

Мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини олдини олиш борасида тизимли ва стратегик мақсадли йирик тадбирлар амалга оширилмоқда. Бунга 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини, 2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантириш стратегияси, қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича Концепция ва бошқа ташкилий-ҳуқуқий чоралар қабул қилинганлиги билан изоҳлаш мумкин.

2018 йил 16 январда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармони қабул қилинди ва бу Фармонда бозорни сифатли, хавфсиз ва мақбул озиқ-овқат билан тўлдириш бўйича чораларни кўзда тутган “Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонунни қабул қилиш вазифаси кўйилган.

Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясида Ўзбекистонда 2018 йил ҳолатига кўра аҳоли ўртасида умумий тўйиб овқатланмайдиганларнинг улуши 6,3 фоизни ташкил этиши кўрсатиб ўтилган. Ушбу улушни 2021 йилгача 5 фоиз, 2025 йилга келиб 3 фоизгача камайтириш, 2030 йилга бориб ноль даражага тушириш устувор вазифа этиб белгиланган.

Мутахассислар иқлим ўзгаришининг олдини олиш учун бир қанча тавсиялар беришмоқда. Булар — казиб олинадиган ёқилғидан фойдаланишни камайтириш ва қайта тикланадиган энергия манбаларига ўтиш; энергия самарадорлигини ошириш ва соҳаларни энергия тежовчи технологиялар билан модернизация қилиш; табиатда яшилликни кўпайтириш, ўрмон ёнғинларининг олдини олиш, дарахтзорларни кўпайтириш; экологик тоза қишлоқ хўжалигига ўтиш; тупроқ таркибидаги органик моддаларни сақлаб қолиш (чунки уларнинг йўқолиши тўғридан-тўғри иссиқхона эффектига таъсир қилади); экологик тежамкор транспорт турларига ўтиш.

Иқлим ўзгаришини таъсирини қишлоқ хўжалиги соҳасига камайтириш борасида илмий тадқиқот ва олий ўқув юртларининг вазифаси нималардан бўлиши керак? деган долзарб савол туғилади.

Ҳаммага маълум, қишлоқ хўжалиги соҳасидаги илмий – тадқиқот институтлари ўз йўналишлари бўйича иқлим ўзгаришини оҳага таъсирини камайтириш бўйича турли илмий лойиҳалар, тажрибалар ва тадқиқот ишларини амалга оширадилар, илмий тадқиқот ишларининг натижалари бўйича илмий ҳисоботлар, мақолалар ва маърузалар чоп этадилар, турли илмий анжуманларда чиқишлар қиладилар.

Олий ўқув юртларида ўқув педагогик иш билан банд бўлган олим – педагоглар эса ўқитаётган фанлари бўйича талабалар, магистрлар ва тадқиқот ишларини олиб бораётган тадқиқотчиларда иқлим ўзгаришини қишлоқ хўжалиги соҳасига таъсири ва бунинг оқибатлари бўйича бирламчи тушунча, фикр, қарашлар ва бошланғич малакага эга

бўлишлари учун муайян билим берадилар. Шунингдек, ўзларининг тадқиқот йўналишлари бўйича тадқиқот ишларини олиб борадилар.

Олий ўқув юртларида бугунги кунда иқлим ўзгариши ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича малакали мутахассис – кадрлар тайёрлаш учун ўқув жараёнлари (маъруза ва амалиёт дарслари), шунингдек талабаларни, магистрларни ва тадқиқотчиларни амалий кўникмаларини ошириш мақсадида ташкилий, ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларни янада такомиллаштириш талаб қилинади.

Ташкилий жиҳатдан – “Иқлим ўзгариши”, “Озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш”, “Яшил иқтисодиёт”, “Ақлли қишлоқ хўжалиги” ва “Қишлоқ хўжалигини рақамлаштириш” ва бошқа турдош фанларнинг дарс соатларини кўпайтириш ва имкон даражасида бошланғич босқичлардан бошлаб ўзаро боғлиқ ва кетма – кетликда ўқитиш тизимини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ.

Ҳуқуқий жиҳатдан – талабалар ва магистрларнинг амалиёт билан боғлиқ ўқишларини иқлим ўзгариши ва озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича фаолият кўрсатаётган вазирлик ва идораларга, илмий – тадқиқот институтларига юбориш зарур. Бунинг учун Олий ўқув юртлари тегишли вазирликлар, идоралар, илмий-тадқиқот муассасалари, корхона ва ташкилотлар билан истиқболли ҳамда узоқ муддатли Ҳамкорлик шартномаларини тузишлари зарур. Ҳамкорлик шартномалари тузилганидан сўнг ҳар бир талаба, магистр ёки ёш тадқиқотчи Университетдан бириктирилган профессор – ўқитувчи билан биргаликда юқоридаги долзарб мавзулар доирасида саволлар, кўрсатма, маслаҳат ва тавсиялар ишлаб чиқиб, уларни шу мавзулар доирасида қатъий график асосида шуғулланиши тўғрисида кўрсатма ёки маслаҳат – тавсиялар беришлари зарур ҳисобланади.

Иқтисодий жиҳатдан – Олий ўқув юрти раҳбарлари ўз муассасаларида фаолият кўрсатаётган профессор – ўқитувчиларни ушбу долзарб мавзулар бўйича илмий лойиҳалар тайёрланишини иқтисодий жиҳатдан рағбатлантириб бориши зарур. Бунда муассаса раҳбарияти долзарб мавзулар бўйича илмий лойиҳалар тайёрлаган профессор – ўқитувчиларни моддий рағбатлантириш (ташаккурнома, фахрий ёрлик, эсдалик совғалари ва бошқалар) билан табриклаш тадбирларини ўтказишлари мақсадга мувофиқ. Имкон бўлганида ушбу илмий лойиҳаларни амалга ошириш учун маҳаллий ёки хорижий ҳамкор илмий муассасалар билан учрашувлар ташкил қилиш, зарур вақтларда ҳаммолиялаштириш тадбирларини амалга оширишлари зарур ҳисобланади.

Олий ўқув юртларида иқлим ўзгариши ва озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлаш бўйича тегишли малака, кўникма ва билимга эга бўлган мутахассис кадрларни тайёрланиши истиқболда мамлакатимизда бу соҳадаги долзарб масалаларнинг маҳаллий, минтақавий ва худудлар даражасида изчил вазифаларини бажарилишига ижобий таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Озиқ-овқат муаммоси дунё нигоҳида. <https://kknews.uz/oz/64365.html>.
2. Тақчилликсиз ҳаёт. Ўзбекистон ўзининг озиқ-овқат хавфсизлигини қандай ташкил этмоқда. <https://batafsil.uz/cat/obchestvo/ta-chilliksiz-ayet-zbekiston-zining-oz-i-ov-at-khavfsizligini-anday-tashkil-etmo-da/>
3. Глобал иқлим ўзгариши ва озиқ-овқат хавфсизлиги. <https://uznature.uz/ru/site/news?id=2756>
4. Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш – давр талаби. <https://xs.uz/uzkr/post/oziq-ovqat-khavfsizligini-taminlash-davr-talabi>.

5. Асосий мақсадимиз – озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш. 29.09.2020.
<https://uzlidep.uz/news-of-party/7334>